

XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SIFATINI TA'MINLASH

¹ **Boboyev G.G.**

² **Rejepova Sh.B.**

¹ Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent

² Toshkent davlat texnika universiteti, magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642657>

Annotatsiya. Olib borilgan ushbu tadqiqotda, korxonalarda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonida mahsulotlarning sifati va xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillarni minimallashtirish, ularni nazorat qilishga asoslangan xalqaro standart va tizimlarning tahlili yoritilgan.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat mahsulotlari, sifat, xavfsizlik, standart

O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, jumladan, oziq-ovqat mahsulotlarining sifati oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlashda sifat menejmentini zamonaviy tamoyillarini qo'llash, boshqaruv tizimini takomillashtirishga muhim ahamiyat qaratilmoqda. "...ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish va narxlar barqarorligini ta'minlash, oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasini yaratish va ichki bozorda intervensiya qilish hajmlari, asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini barqarorlashtirish zaxiralarni shakllantirish va ulardan foydalanish qoidalarini ishlab chiqish..." kabi muhim ustuvor vazifalari belgilangan. Mazkur ustuvor vazifalarni ijrosini ta'minlashda oziq-ovqat sanoati korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati boshqarish tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Jahonda 2019-2022- yillar mobaynida ochlikdan aziyat chekayotgan aholi soni 691 mln. kishidan 783 mln. kishiga yetdi. Jumladan, tahlil etilayotgan davrda oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanmagan aholi sonining dunyo aholisi sonidagi ulushi 25,3 foizdan 29,6 foizga yetdi. Koronavirus pandemiyasidan keyingi davrda xalqaro oziq-ovqat mahsulotlari bozoridagi mazkur salbiy tendensiyalar sababli global oziq-ovqat xavfsizligi ko'rsatkichi 11,7 foizdan 11,3 foizga pasaygan. Ushbu holat global darajada oziq-ovqat sanoati korxonalari aholining bu turdagi tovarlarga bo'lgan ehtiyojini to'laqonli qondirish imkoniyatiga yetmaganligidan dalolat beradi.

Oziq-ovqat korxonalari uchun xalqaro standartlar tizimida, ishlab chiqishda, jahon bozorida, sohada yetakchi bo'lgan yirik kompaniyalar, konsernlar, xalqaro tashkilotlar, ilmiy tekshirish institutlarining ekspertlari tomonidan turli ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarga asoslaniladi. Ushbu tavsiyalar Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (International Organization for

Standardization – ISO) tomonidan ko‘rib chiqilib, ularni amaliyotda joriy etish yoki etmaslik bo‘yicha yakuniy xulosalar beriladi.

ISO tashkiloti tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligi bo‘yicha standartlarni ishlab chiqish quyidagi olti bosqichlarda amalga oshiriladi:

taklif berish bosqichi-ushbu bosqichda ishlab chiqilishi rejalashtirilayotgan standartlarni zaruriyati ilmiy va amaliy jihatdan asoslanib, ISO tashkiloti a‘zolariga ishlab chiqilgan asosnoma yuborilib, uni ishlab chiqish bo‘yicha a‘zolar o‘rtasida ovoz yig‘iladi. Kamida besh nafar a‘zo ushbu taklifni ma‘qullab ovoz bergan taqdirda standartni ishlab chiqishga tavsiya etiladi;

tayyorgarlik bosqichida-standardni ishlab chiqish loyihasiga rahbar tayinlanib, loyiha a‘zolarini tarkibi shakllantiriladi. Mahsulot standarti bo‘yicha loyiha rejasining turli variantlari shakllantirilib, yuqori turuvchi tashkilotga taqdim etiladi. Ushbu bosqichda ishlab chiqilgan loyihaning rejasi va uni variantlari bir necha bor qayta ko‘rib chiqiladi;

standartlarni ishlab chiqish-loyiha rejalari asosida oziq-ovqat mahsuloti uchun sifat va xavfsizlik nuqtai nazaridan standartni bir necha variantlari ishlab chiqilib, tashkilot a‘zolariga ovoz berish uchun yuboriladi. Ovoz berish jarayonida qaysi standart loyihasi boshqalariga qaraganda ko‘proq ma‘qullansa, o‘sha standart matni standart loyihasi sifatida tahrirga yuboriladi;

muzokaralar bosqichi - tahrir qilingan standartni yakuniy loyihasi yana qaytadan tashkilot a‘zolariga yuboriladi va besh oy muddat davomida ishlab chiqilgan standart loyihasi borasida a‘zolar tomonidan berilgan savollarga uni ishlab chiqqan ishchi guruh tomonidan javoblar beriladi. Agarda ovoz berish jarayonida unga a‘zolarning 2/3 qismi loyihani ma‘qullab ovoz bersa va umumiy ovoz berganlar tarkibida qarshilarning ulushi 25 foizdan oshmasa, ishlab chiqilgan loyiha xalqaro standart sifatida taqdim etish uchun ma‘qullanadi. Ovoz berish jarayonida yuqoridagi holatlar bajarilmay qolgan taqdirda, ishlab chiqilgan standart qayta ko‘rib chiqish uchun ishchi guruhga yuboriladi;

tasdiqlash bosqichi - ovoz berish jarayonida yetarli darajada ovoz yig‘gan loyihani yakuniy varianti ISO bosh kotibiyatiga yuboriladi. ISO bosh kotibiyati standartni qabul qilishdan avval ikki oy muddat ichida loyihani ko‘rib chiqib, a‘zolariga tasdiqlashi kutilayotgan loyiha matnini yuboradi. Agarda loyiha ma‘qullansa, xalqaro standart sifatida tasdiqlanadi va keyingi bosqichga tayyorlanadi;

e‘lon qilish bosqichi-ushbu bosqich yakuniy bosqich bo‘lib, bunda tasdiqlangan standart ISO bosh kotibiyati tomonidan e‘lon qilinadi. E‘lon qilish

bosqichida loyiha matnida tushunarsiz holatlar ko'zga tashlansa, uning matniga kichik o'zgartirishlar kiritilishi mumkin bo'ladi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Oziq-ovqat mahsulotlarining ISO 22000 seriyasi bo'yicha zamonaviy sifat standartlari

Standartlar	Standart mohiyati
ISO 22000	Oziq-ovqat mahsulotlarni inson hayoti uchun xavfsizligi nuqtai nazaridan ishlab chiqilgan standartlar tizimi. Har qanday oziq-ovqat korxonalarini uchun qo'llaniladi. Ushbu standart asosida oziq-ovqat mahsulotini standartga muvofiqligi bo'yicha sertifikatlash amaliyoti yo'lga qo'yilgan.
ISO/TS 22004	Oziq-ovqat mahsulotlarni inson hayoti uchun xavfsizligi nuqtai nazaridan ishlab chiqilgan standartlar tizimi bo'lib, korxonada ISO 22000:2005 standartiga asoslangan boshqaruv ko'rsatmalari amal qilishini anglatadi.
ISO/TS 22002-1	Oziq-ovqat korxonalarini uchun mahsulotning xavfsizligi bo'yicha dastlabki zaruriy me'yorlar tizimi.
ISO/TS 22005	Oziq-ovqat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarishning umumiy tamoyillari va bazaviy talablarini amaliyotga joriy etilganligi bo'yicha standartlar.

ISO tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan oziq-ovqat mahsulotlari sifati va ularning iste'mol xususiyati bo'yicha inson hayoti uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan ishlab chiqqan standartlari tavsiyaviy xarakterga ega ekanligini inobatga olgan holda oziq-ovqat mahsulotlarini standartlashtirish va sertifikatlash bo'yicha boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan tegishli standartlar tizimi ishlab chiqilgan (2-jadvalga qarang). Mazkur standartlar tizimi ISO tashkilotini oziq-ovqat sifati va xavfsizligi nuqtai nazaridan ishlab chiqqan xalqaro standartlariga asoslangan. Shu bilan birgalikda, 2-jadvalda keltirilgan standartlar asosida oziq-ovqat sanoati korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarini xalqaro sertifikatlash amaliyotini bajaradilar.

2-jadval

Oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligi bo'yicha xalqaro standart va tizimlar

Standartlar	Standart mohiyati
PAS 220	PAS 220 (Publicly Available Specification) – oziq-ovqat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish bo'yicha umumiy ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan risklarni nazorat qilish standartlari; Bu turdagi standartlar bugungi kunda turli davlatlar amaliyotida oziq-ovqat mahsulotlari sifati bo'yicha majburiy me'yor va talablar reglamenti (PRP – zaruriy shart-sharoitlar dasturi) sifatida amal qiladi. Talablar ISO 22000:2005 standartiga muvofiq o'rnatiladi.
FSSC 22000	Bu standartlar Yevropa Ittifoqi oziq-ovqat sanoati tarmog'i konfederatsiyasi (CIAA) tomonidan ISO 22000:2005 va PAS 220:2008 standartlariga asoslangan holda ishlab chiqilgan. Global oziq-ovqat xavfsizligi tashabbuskorlari (GFSI) standartlari tizimini butun Yevropa mintaqasi mamlakatlarida qo'llashni tavsiya etgan.
GMP	GMP (Good Manufacturing Practice) standarti oziq-ovqat mahsulotlari, oziq-ovqat qo'shimchalari, faol ingredientlar, dori vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha me'yorlar, talablar, qonun-qoidalar tizimidan tashkil topgan.
HACCP	HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – bu risklarni va boshqaruvni kritik nuqtalarini tahlil qilishda oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimi bo'yicha ishlab chiqilgan standart hisoblanadi.
IFS	HACCP standart tizimiga asoslangan Germaniya va Fransiya hukumatlari o'rtasida oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha ishlab chiqilgan standartlar tizimi;
BRC	HACCP standartlar tizimiga asoslangan Buyuk Britaniya hukumatining oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha standartlar tizimi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli Farmoni. // www.lex.uz.
2. Яськин А.Н. Обеспечение безопасности пищевой продукции в рамках интегрированных систем менеджмента. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. № 18 (111), 2011. – с. 71-76
3. Мониторинг достижения связанных с продовольствием и сельским хозяйством показателей ЦУР, 2030 год. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fao.org/3/cc7088ru/online/cc7088ru.html>
4. Байтанов Ў.М. Озиқ-овқат саноати корхоналарида маҳсулот сифатини бошқаришни ривожлантириш йўналишлари. // Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti. – Тошкент. 2023. -№ 4(6), -Б. 288-292.
5. Baytanov O'.M. Oziq-ovqat korxonalarida mahsulot sifatini mohiyati va unga ta'sir etuvchi omillar. // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. – Хива, - №10/2. -2023. –Б. 25-29.

